

Makale Geliş Tarihi

13.02.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Bilişsel Davranışçı Terapi’de Sosyal Kaygı Bozukluğunun Tedavisi: Olgu Sunumu

Treatment of Social Anxiety Disorder in Cognitive Behavioral Therapy: A Case Report

Sümevra YAKAR¹, Meryem KARAAZİZ²¹ Department of Psychology, Near East University, Faculty of Arts and Science, Nicosia-Cyprus, Corresponding Author, Orcid: [0009-0004-8125-8384](https://orcid.org/0009-0004-8125-8384)² Department of Psychology, Near East University, Faculty of Arts and Science, Nicosia-Cyprus, Orcid: [0000-0002-0085-612X](https://orcid.org/0000-0002-0085-612X)**Özet**

Bu çalışma, sosyal kaygı bozukluğu tanısı alan genç bir yetişkinde bilişsel davranışçı terapinin (BDT) etkililiğini incelemeyi amaçlayan nitel bir olgu sunumudur. Sosyal kaygı bozukluğu, bireylerin sosyal etkileşimlerde başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme korkusu yaşaması ve bu durumlara yönelik kaçınma davranışları geliştirmesiyle karakterize edilen yaygın bir anksiyete bozukluğudur. Çalışmada, 19 yaşında bir danışanla toplam sekiz bireysel BDT oturumu gerçekleştirilmiş her oturum 45 dakika sürmüştür. Terapi süreci yapılandırılmış bir çerçevede yürütülmüş; bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal deneyler ve ev ödevleri gibi temel BDT tekniklerinden yararlanılmıştır. Danışanın erken dönem yaşantıları, çekirdek inançları ve sosyal kaygıyı sürdüren olumsuz otomatik düşünceler bilişsel davranışçı terapi doğrultusunda kavramsallaştırılmıştır. Terapi süreci sonunda danışanın sosyal ortamlara yönelik kaygı düzeyinde azalma, kaçınma davranışlarında belirgin gerileme ve daha işlevsel düşünceler geliştirme becerisinde artış gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, sosyal kaygı bozukluğunun tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin etkili ve uygulanabilir bir yaklaşım olduğunu desteklemektedir. Bununla birlikte, çalışmanın tek olguya dayanması genellenebilirliği sınırlamakta olup, gelecekte daha geniş örneklerle yürütülecek araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Davranışçı Terapi, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Olgu Sunumu, Bilişsel Yeniden Yapılandırma, Kaygı Bozuklukları

Abstract

This study is a qualitative case study aiming to examine the effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) in a young adult diagnosed with social anxiety disorder. Social anxiety disorder is a common anxiety disorder characterized by individuals experiencing fear of negative evaluation by others in social interactions and developing avoidance behaviors in response to these situations. In the study, a total of eight individual CBT sessions were conducted with a 19-year-old client, each session lasting 45 minutes. The therapy process was conducted within a structured framework; basic CBT techniques such as cognitive restructuring, behavioral experiments, and homework assignments were utilized. The client's early experiences, core beliefs, and negative automatic thoughts that perpetuate social anxiety were conceptualized in line with cognitive behavioral therapy. At the end of the therapy process,

a decrease in the client's anxiety level towards social situations, a significant reduction in avoidance behaviors, and an increase in the ability to develop more functional thoughts were observed. The findings support the idea that cognitive behavioral therapy is an effective and applicable approach in the treatment of social anxiety disorder. However, the fact that the study is based on a single case limits its generalizability, and future research with larger samples is needed.

Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Social Anxiety Disorder, Case Report, Cognitive Restructuring, Anxiety Disorders

1. Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), 20. yüzyılın ortalarında, psikiyatri ve psikoloji alanında yaşanan önemli gelişmeler sonucu ortaya çıkmış köklü bir psikoterapi yaklaşımını temsil etmektedir. Bu terapinin temel kuramı, bireyin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki karşılıklı ilişkileri anlamaya dayanmaktadır. Terapi sürecinde amaç, olumsuz ve işlevsiz düşünce kalıplarını tanımak ve bunları daha sağlıklı, uyum sağlayıcı düşüncelerle değiştirmektir (Türkçapar, 2011). BDT'nin kökenleri, 1950'lerde psikoterapi alanında yaşanan psikoanalitik ve davranışsal yaklaşımların eleştirileri ile şekillenmiştir. Aaron T. Beck ve Albert Ellis gibi önemli isimler, BDT'nin temel taşlarını atarak, düşüncelerin değiştirilmesine odaklanan yeni terapötik modeller geliştirmişlerdir (Özdel, 2015). BDT'nin temel ilkeleri, bilinçli farkındalık ve yapılandırılmış seanslar ile somut hedeflerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu teorik altyapı, hayata, olaylara ve kendi iç dünyasına ilişkin algıların, duygu ve davranışları şekillendirdiği esasına dayanmaktadır (Ruggiero vd., 2018). Teorik temeller aynı zamanda davranışsal öğrenme prensiplerine dayanmaktadır. Bu prensipler, klasik ve edimsel koşullanma süreçlerini içermektedir. Davranışların pekiştirilmesi veya cezalandırılmasıyla, belirli davranış kalıplarının şekillendiği söz konusu olup, bu da sorunlu davranışların değiştirilmesi için temel oluşturmaktadır (Rachman, 2015). Bilişsel Davranışçı Terapi'de (BDT) terapötik süreç, belirli bir yapı ve düzen içinde ilerler. Seanslar genellikle belirli bir akış çerçevesinde düzenlenmekte; başlangıçta terapist ve danışanın birbirlerini tanımaları, beklenti ve amaçların netleştirilmesiyle başlamaktadır. Terapi sürecinin merkezi, hedef belirleme aşamasında yer almaktadır. Bu aşamada, danışanın değiştirmek istediği düşünceler, duygular ve davranışlar belirlenerek, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirlenmektedir (Dobson ve Dobson, 2018). Bu bağlamda, terapist ve danışan arasında iş birliği içinde bir çalışma gerçekleştirilerek, etkili bir terapötik planlama yapılmakta ve ulaşılabilecek sonuçlar net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Terapi sürecinin her aşamasında danışanın aktif katılımı, değişim ve gelişim için kritik öneme sahiptir. BDT'nin dinamik yapısı, danışanın öğrenme sürecinde önemli bir rol oynamakta ve bu süreç boyunca terapistin rehberliği, danışanın kendi sorunlarını anlama ve çözme becerisini geliştirmesine yardımcı olmaktadır (Türkçapar, 2011). Bilişsel davranışçı terapide kullanılan teknikler ve müdahale yöntemleri, terapötik sürecin etkinliğini artırmak amacıyla çeşitli uygulamalar içermektedir. Bunlardan biri olan bilişselliğe yönelik uygulamalar, danışanın olumsuz düşünceleri fark etmesine ve bu düşüncelerin içeriğini sorgulamasına odaklanmaktadır. (Türkçapar, 2011). Davranışsal deneyler ise, kişinin inançlarını test etmesine imkân tanıyan stratejilerdir. Örneğin, kaygı yaratan durumlara karşı gerçekleştirilen kontrollü denemeler aracılığıyla, danışanın korkularının gerçeklikle ilişkisini değerlendirmesi sağlanmaktadır (Warnock-Parkes vd., 2025). Ev ödevleri ise, terapinin seanslar arasında devamını sağlayan ve öğrenilen becerilerin pekiştirilmesine olanak sunan önemli araçlardır. Bu ödevler, kişinin günlük yaşamında karşılaştığı durumlar üzerinden yeni davranış ve düşünce kalıplarını uygulamasını teşvik eder (Mausbach vd., 2010).

2. Sosyal Kaygı Bozukluğu: Tanım, Yaygınlık, Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımları

Dünya Sağlık Örgütüne göre Sosyal kaygı bozukluğu, sosyal etkileşimler, gözlem altında olma hissi altında bir şey yapmak veya başkalarının önünde performans sergilemek gibi bir veya daha fazla sosyal durumda sürekli olarak ortaya çıkan belirgin ve aşırı korku veya kaygı ile karakterizedir. Kişi, başkaları tarafından olumsuz değerlendirilecek şekilde davranacağından veya kaygı belirtileri göstereceğinden kaygılanmaktadır. İlgili sosyal durumlar sürekli olarak kaçınılır veya yoğun korku veya kaygı ile katlanılmaktadır (WHO, 2022). Sosyal kaygı bozukluğu, bireylerin sosyal etkileşimlerde yoğun korku ve endişe yaşamasıdır. Duyulan kaygı ya da korku klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte azalmaya neden olmaktadır (APA, 2022).

Sosyal Kaygı Bozukluğu hem erişkin hem de genç nüfusta yüksek yaygınlığa sahip bir psikiyatrik durumdur. Küresel meta-analizler, çocuklarda yaklaşık %4,7, ergenlerde %8.3 ve genç erişkinlerde %17 oranında görüldüğünü göstermektedir (Salari vd., 2024). Epidemiyolojik veriler, sosyal kaygı bozukluğunun genellikle ergenlik ile erken erişkinlik döneminde başladığını ve zaman içinde iletişim ve sosyal etkileşimlere yönelik kaygı düzeylerini artırarak bireylerin sosyal işlevselliğini olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Ayrıca, kadınlarda erkeklere kıyasla bir miktar daha yüksek yaygınlık oranları bildirilmiştir (Jefferies ve Ungar, 2020).

Sosyal kaygı bozukluğunun oluşumunda genetik, biyolojik ve çevresel faktörler bir arada rol oynamaktadır. Aile çalışmaları, genetik yatkınlığın risk artırdığını gösterirken, biyolojik açıdan amigdala ve prefrontal korteks aktivasyon farklılıkları ile serotoninerjik sistemdeki bozukluklar kaygı belirtilerinin ortaya çıkmasında etkilidir (Sayın, 2007). Çevresel faktörler arasında ise çocukluk dönemi travmaları, olumsuz sosyal deneyimler ve ebeveyn tutumları, kaygının gelişimini ve sürdürülmesini kolaylaştırmaktadır. Bu karmaşık etkileşim, sosyal kaygı bozukluğunun anlaşılmasında temel oluşturmakta ve tedavi ile önleme stratejilerinin kişiye özgü geliştirilmesini gerektirmektedir (Brook ve Schmidt, 2008).

Sosyal kaygı bozukluğunda bilişsel davranışçı terapinin etkinliği, kapsamlı araştırma ve uygulama sonuçlarıyla desteklenmektedir. Klinik çalışmalar, bu terapötik yaklaşıma ilişkin olarak, hastaların sosyal fonksiyonlarında anlamlı iyileşmeler sağladığını göstermektedir. Özellikle bilişsel yeniden yapılandırma ve maruz kalma tekniklerinin birlikte kullanılması, utangaçlık ve terk edilme korkusu gibi temel kaygı kaynaklarını hedef alarak, hastaların sosyal durumlara karşı daha uyum sağlayabilmesini mümkün kılmaktadır (Van Dis vd., 2020).

Kontrollü çalışmalarda, BDT'nin özellikle bilişsel yeniden yapılandırma ve maruz kalma teknikleriyle, kaygıyı azaltmada belirgin başarılar sağladığı gösterilmektedir. Uzun vadeli takipler ise, terapötik kazanımların sürdürülebilirliğini ve genel yaşam kalitesinin artışıını desteklemektedir. Ayrıca, bu terapinin güvenli ve yan etkisiz olması, tedaviye uyumu kolaylaştırmakta ve farklı yaş gruplarına uyarlanabilmesini sağlamaktadır (Türkçapar, 2011).

3. Yöntem:

Bu çalışmada bireysel bir durumun incelenmesini sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden olgu sunumu yöntemi kullanılmıştır. Olgu sunumları, bir hastanın tıbbi öyküsü, belirtileri ve bulguları, tanı süreci, hastalığın seyri ile tedavi sürecinde ortaya çıkan beklenmedik veya nadir durumların raporlandığı çalışmalardır. Olgular, gerçek dünyadaki doğal koşullar altında incelendikleri için, klinik araştırmalarda denetimli ortamda sistematik yöntemlerle elde edilmesi zor olan bilgileri sağlamaktadır (Erol, 2023).

Danışan ile 8 bireysel oturum gerçekleştirilmiş, her oturum yaklaşık 45 dakika sürmüştür. Danışan ile seanslara başlamadan önce bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığına ve elde edilecek bulguların bilime katkı sağlamak amacı ile kimliği gizli tutularak kullanılması için sözlü olarak onamı alınmıştır. Bu çalışma için Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulundan İzin alınmıştır.

4. Bulgular

4.1 Vakanın Tanıtımı:

Danışan Y.A 23 yaşında İzmir’de doğmuş, aslen Kahramanmaraşlıdır. Şu anda Üniversite son sınıf öğrencisidir. Danışanın tıbbi öyküsüne bakıldığında tansiyon hastası olduğunu bu yüzden günlük olarak iki farklı ilaç kullandığını belirtmiştir. Aile öyküsüne bakıldığında, annesinin de tansiyon hastası olduğu bilinmektedir. Danışanın bir kız kardeşi bulunmaktadır; kardeşi ile arasında beş yaş fark vardır ve kardeşi hâlen lise eğitimine devam etmektedir. Danışanın annesi ev hanımıdır. Babası ise Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmiştir. Danışanın babası hayattayken düzenli bir işte çalışmamakta, sık sık iş değiştirmekte ve kazandığı parayı çoğunlukla kumarhanelerde harcamakta olduğunu söylemiştir. Danışan, çocukluk döneminde babasından fiziksel şiddet gördüğünü de ifade etmiştir. Danışanın anne ve babası, danışan 8. sınıftayken boşanmıştır. Boşanmanın ardından annesi çalışmak üzere Almanya’ya gitmiştir. Bu süreçte danışan ve kardeşi, babalarıyla birlikte Kahramanmaraş ‘a dönmüşlerdir. Annesi çocuklarını Amerika’ya götürmek istemiş; ancak vize işlemleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunun üzerine anne Türkiye’ye geri dönmüş ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’a taşınmıştır. Danışan, lise döneminde iken annesi ve kız kardeşiyle birlikte yeniden İzmir’e taşınmıştır. İzmir’e yerleşmelerinden bir süre sonra babası Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitirmiştir. Danışan, babasının ölümüyle ilgili duygusal bir etkilenme yaşamadığını, çünkü o dönemde babasıyla iletişiminin bulunmadığını belirtmiştir. Şu anda danışanın annesi yeniden evlenmiştir. Danışanın kız kardeşi ve kendisi ise anneanne ve dedesiyle birlikte yaşamaktadır. Danışan, annesi ve kız kardeşiyle duygusal olarak oldukça bağlı olduğunu, ancak onlarla yeterince vakit geçirememekten dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade etmiştir. Günlük yaşamında yalnızlık hissi yaşadığı ve zamanını genellikle evde geçirdiği anlaşılmaktadır. Evde bulunduğu zamanlarda temizlik yapmaktan, yüksek sesle müzik dinlemekten ve şarkı söylemekten keyif aldığını dile getirmiştir. Sosyal yaşamı değerlendirildiğinde ise, danışanın arkadaş çevresinin oldukça sınırlı olduğu, genellikle okul ve ev arasında bir rutin içerisinde bulunduğu görülmektedir. Okulda birkaç arkadaşı olsa da bu ilişkilerin çoğunlukla ders odaklı ve yüzeysel düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca danışan, yaşlılarıyla ilişki kurmakta zorlandığını, bunun yerine kendinden büyük bireylerle iletişim kurmayı tercih ettiğini belirtmiştir.

4.2 Başvuru Şikâyetleri

Danışan, son aylarda özellikle üniversite eğitimine başlamasıyla birlikte sosyal ortamlarda giderek artan düzeyde gerginlik ve huzursuzluk yaşadığını ifade etmektedir. Özellikle yeni kişilerle iletişim kurması gereken durumlarda, sınıf ortamında söz alması istendiğinde ya da başkaları tarafından izlendiğini düşündüğü anlarda yoğun kaygı yaşadığını belirtmektedir. Bu durumlara eşlik eden nefes hızlanması ve yüz kızarması gibi belirgin fizyolojik belirtiler nedeniyle sosyal ortamlarda konuşmaktan kaçınma davranışı geliştirdiğini dile getirmektedir. Danışan, bu kaygının sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini, kendisini geri planda tutmasına yol açtığını, yeni insanlarla tanışmaktan kaçındığını ve günlük yaşamında özgüvenini belirgin biçimde azalttığını belirtmektedir. Danışanın öyküsünde, çocukluk döneminde anne ve babası arasında yoğun ve süreklilik gösteren çatışmaların yaşandığı, babasının çalışmadığı ve annesini aldattığı, bu süreçte aile ortamının hem duygusal hem de ekonomik açıdan istikrarsız olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca danışan, çocukluk yıllarında babası tarafından fiziksel

şiddete maruz kaldığını ve sıklıkla kız kardeşiyle kıyaslanarak eleştirildiğini ifade etmektedir. Anne ve babasının boşanmasının ardından güvensizlik, yalnızlık ve terk edilme korkularının arttığını; bu erken dönem yaşantıların kendisinde değersizlik algısının gelişmesine, yoğun onay arayışına, hata yapmaktan kaçınma eğilimine ve sosyal ortamlarda olumsuz değerlendirilme beklentisine yol açtığını dile getirmektedir. Bu bağlamda, danışanın mevcut sosyal kaygı belirtilerinin, erken dönem aile yaşantılarıyla ilişkili olarak gelişen bilişsel ve duygusal şemalarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

4.3 Psikopatolojik Değerlendirme (Tanı ve Ayırıcı Tanı):

Tanı:

Danışanın tanısının Sosyal kaygı bozuklu olduğu düşünülmektedir. Sosyal ortamlardan kaçınma, utangaçlık, içe kapanma, toplumsal etkileşimlerde belirgin çekinme, tanımadık kişilerle iletişim kurmaktan kaçınma, bir topluluk içerisinde rahat hareket edememe, kalabalık bir ortamda konuşurken ya da topluluk içinde yemek yerken yoğun utanma ve gerginlik yaşama, başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme ve yargılanma endişesi ile özgüven düşüklüğü gibi belirtilerin bulunduğu gözlenmiştir. Bu belirtilerin danışanın günlük işlevselliğini belirgin düzeyde etkilediği ve DSM-5'te tanımlanan sosyal Kaygı Bozukluğu kriterleriyle uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Danışanın ifade ettiği ve görüşmeler boyunca gözlenen bu belirtilerin altı aydan daha uzun süredir devam ettiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda danışana Sosyal Kaygı Bozukluğu tanısının uygun olduğu düşünülmüştür.

Ayırıcı Tanı

- Çekingen Kişilik Bozukluğu (ÇKB):** Çekingen kaygı bozukluğunda sosyal kaygı süregelen, tüm yaşam alanlarına yayılmış ve erken yetişkinlikten beri devam eden bir örüntüdür. Kişi kendini yetersiz görür, eleştirilere ve reddedilmeye karşı olan aşırı hassasiyetleri bu kişilerin kendilerini geri planda tutmalarına ve diğer kişileri memnun etmeyi istemelerine neden olmaktadır (APA, 2022). Bu nedenle ÇKB dışlanmıştır.
- Agorafobi:** Kişinin, yalnız kalmaları veya evden uzakta olmaları gerektiğinde çoğu zaman aşırı kaygı yaşarlar. Agorafobisi olan insanlar korktukları yer veya durumlardan tamamen kaçınırlar (APA, 2022). Bu nedenle agorafobi dışlanmıştır.
- Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB):** Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) aşırı endişeyle birlikte anksiyetenin yaygın ve kronik bir hal aldığı anksiyete bozukluğudur. 'Aşırı ve kontrol edilemeyen endişe' YAB'ın temel özelliğidir. Kas gerilimi, uyku bozuklukları, zihni boşaltmada veya odaklanmada zorlanma, kolay yorulma, kendini gergin ve huzursuz olma gibi belirtilerin bulunduğu bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır (Akyay, 2016 akt. Kulaksız ve Erensoy, 2021). Bu nedenle Yaygın Anksiyete Bozukluğu dışlanmıştır.

4.4 Vakanın Kavramsallaştırılması:

Tablo 1. Öykünün Teknik Özetlemesi

Erken Yaşam Deneyimi	Danışanın aile içinde, ebeveyn çatışmaları, ekonomik ve duygusal istikrarsızlık, fiziksel şiddet ve kardeşle kıyaslanmaya maruz kalma gibi deneyimler yaşadığını; bu deneyimlerin danışanın kendine olan güvenini kırdığını, bağlanma örüntüsünü ve sosyal değerlendirmeye yönelik duyarlılığını olumsuz etkilemektedir.
Çekirdek İnanç	“Yetersizim”, “Değersizim”

İşlevselliği bozan varsayım	Hata yapmazsam sevilirim, insanların yanında kendimi doğru ifade edersem beni daha çok severler.
Kritik Yaşam Olayı	Üniversiteye başlamasıyla birlikte derste hocasının sorduğu soruya çok heyecanlandığı için cevap verememiştir.
Olumsuz Otomatik düşünce	Ben değersiz biriyim, Beni kimse sevmiyor
Semptomlar	<p>Somatik: Yüz Kızarması, kalp çarpıntısı, ellerde titreme</p> <p>Bilişsel: Hata yaparsa küçük düşeceği ve değersiz görüleceğine ilişkin düşünceler</p> <p>Duygusal: Utanç ve Yetersizlik hissi</p> <p>Davranışsal: Sosyal ortamlarda konuşmaktan kaçınma Göz teması kurmama Derste söz almaktan kaçınma</p>

4.5 Tedavi Planı

Terapi sürecinin başlangıcında danışanla terapötik ilişki kurulmuş; terapi süreci, seansların işleyişi ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgilendirme yapılarak aydınlatılmış onam alınmıştır. İlk oturumlarda danışanın başvuru nedeni, sosyal ortamlarda yaşadığı kaygı, kaçınma davranışları ve olumsuz otomatik düşünceleri değerlendirilmiş; çocukluk döneminde yaşadığı aile içi çatışma, şiddet ve kıyaslanma deneyimlerinin mevcut sosyal kaygı belirtileriyle ilişkili olduğu görülmüştür. İlerleyen oturumlarda danışanın sosyal kaygısını tetikleyen durumlar (kalabalıkta konuşma, sunum yapma, yeni biriyle tanışma vb.) ayrıntılı biçimde ele alınmış; bu durumlarda ortaya çıkan bedensel tepkiler, duygular ve olumsuz otomatik düşünceler bilişsel model çerçevesinde incelenmiştir. Danışanın “Hakkımda kötü düşünecekler”, “Saçma görüneceğim”, “Beni yargılayacaklar” gibi düşüncelerinin kaygıyı sürdürdüğü fark edilmiş; bilişsel sorgulama ve yeniden yapılandırma yoluyla daha dengeli alternatif düşünceler geliştirilmiştir. Terapi sürecinde danışanın kaçınma davranışlarını azaltmaya yönelik küçük adımlı davranışsal ödevler planlanmış; düşük kaygı yaratan sosyal durumlarda aktif katılımı desteklenmiştir. Danışanın bu deneyimler sonucunda sosyal ortamlarda kendini ifade etme girişimlerinin arttığı ve kaygı düzeyinde azalma yaşadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca sosyal becerileri desteklemek amacıyla rol oynama gibi uygulamalardan yararlanılmıştır. Terapi sürecinin sonunda danışanın sosyal ortamlara yönelik kaçınma davranışlarında belirgin azalma olduğu, olumsuz otomatik düşünceleri fark edebilme ve alternatif düşünceler geliştirme becerisinin güçlendiği görülmüştür. Danışanın kazandığı bilişsel ve davranışsal becerilerin sürdürülebilmesi amacıyla kişisel baş etme planı oluşturulmuş ve terapi süreci danışanın güçlü yönleri vurgulanarak sonlandırılmıştır.

Tablo 2: Seansların Yapılandırılması

Oturum Sayısı	Oturumların İçeriği
1. Oturum	Tanışma, terapötik ilişkinin kurulması, terapi süreci ve gizlilik hakkında bilgilendirme, aydınlatılmış onamın alınması, başvuru nedeninin ve genel sorunun öğrenilmesi.

2. Oturum	Sosyal ortamlarda yaşanan kaygının ve kaçınma davranışlarının değerlendirilmesi, danışanın yaşam öyküsü ve erken dönem deneyimleri ile mevcut sorun arasındaki ilişkinin ele alınması.
3. Oturum	Sosyal kaygıyı tetikleyen durumların belirlenmesi (sunum yapma, kalabalıkta konuşma, yeni biriyle tanışma vb.), bedensel ve duygusal tepkilerin ele alınması, olumsuz otomatik düşüncelerin fark edilmesi.
4. Oturum	Olumsuz otomatik düşüncelerin ve bilişsel çarpıtmaların belirlenmesi, düşüncelerin kaygı üzerindeki etkisinin fark edilmesi, bilişsel sorgulama çalışmaları.
5. Oturum	Danışanın duygu-düşünce-tepki kayıtları üzerinden çalışılması, sosyal kaygı döngüsünün ele alınması, kaçınma davranışlarının fark edilmesi, küçük adımlı davranışsal ödevlerin planlanması.
6. Oturum	Davranışsal ödevlerin değerlendirilmesi, sosyal girişimler sırasında ortaya çıkan olumsuz otomatik düşüncelerin bilişsel yeniden yapılandırma ile ele alınması, alternatif düşünceler geliştirilmesi.
7. Oturum	Sosyal ortamlardaki ilerlemenin değerlendirilmesi, temel inançlarla ilişkili düşüncelerin ele alınması, sosyal becerileri desteklemeye yönelik kısa rol oynama (role-play) çalışmaları.
8. Oturum	Terapi sürecinde kazanılan bilişsel ve davranışsal becerilerin gözden geçirilmesi, kaçınma davranışlarındaki değişimin değerlendirilmesi, baş etme planının oluşturulması ve sürecin sonlandırılması.

Tartışma ve Sonuç

Bu olgu sunumunda, sosyal kaygı bozukluğu tanısı alan genç bir yetişkinde bilişsel davranışçı terapinin (BDT) etkililiği incelenmiştir. Sekiz oturumdan oluşan yapılandırılmış BDT süreci sonunda danışanın sosyal ortamlara yönelik kaygı düzeyinde azalma, kaçınma davranışlarında belirgin gerileme ve olumsuz otomatik düşüncelerini fark ederek daha işlevsel alternatifler geliştirme becerisinde artış gözlemlenmiştir. Bu bulgular, sosyal kaygı bozukluğunda BDT'nin etkililiğini ortaya koyan mevcut literatürle uyumludur

BDT'nin temel varsayımı, bireyin yaşantılarını yorumlama biçiminin duygusal ve davranışsal tepkilerini belirlediği yönündedir. Bu olgu sunumunda da danışanın sosyal ortamlarda yaşadığı yoğun kaygının, “yetersizim”, “değersizim” gibi çekirdek inançlar ve “Beni yargılayacaklar”, “Hata yaparsam küçük düşerim” şeklindeki olumsuz otomatik düşüncelerle ilişkili olduğu görülmüştür. Terapi sürecinde bu düşüncelerin bilişsel sorgulama ve yeniden yapılandırma yoluyla ele alınması, danışanın sosyal durumlara ilişkin algısında daha dengeli ve işlevsel bir bakış açısı geliştirmesine katkı sağlamıştır. Bu durum, bilişsel yeniden yapılandırmanın sosyal kaygı belirtilerini azaltmadaki rolünü vurgulayan önceki çalışmalarla tutarlıdır (Türkçapar, 2011).

Davranışsal müdahaleler kapsamında uygulanan küçük adımlı davranışsal ödevler ve sosyal ortamlara kontrollü katılım, danışanın kaçınma davranışlarını azaltmada etkili olmuştur. Danışanın kaygı yaratan sosyal durumlara maruz kalması, olumsuz beklentilerinin her zaman gerçekleşmediğini deneyimlemesine olanak tanımış ve bu da kaygının sürdürülmesinde rol oynayan bilişsel döngünün kırılmasını desteklemiştir. Alinyazında, bilişsel yeniden yapılandırma ile davranışsal tekniklerin birlikte kullanılmasının sosyal kaygı bozukluğunda daha kalıcı terapötik kazanımlar sağladığı belirtilmektedir (Van Dis vd., 2020).

Danışanın erken dönem yaşam öyküsünde yer alan ebeveyn çatışmaları, fiziksel şiddet, duygusal ihmal ve kardeşle kıyaslanma deneyimlerinin, sosyal kaygının gelişimi ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu erken dönem yaşantıların,

danışanın kendilik algısını olumsuz yönde etkileyerek sosyal ortamlarda olumsuz değerlendirilme beklentisini güçlendirdiği görülmektedir. BDT çerçevesinde yapılan kavramsallaştırma, danışanın mevcut belirtilerinin yalnızca güncel stresörlerle değil, aynı zamanda erken dönem yaşantılarla ilişkili bilişsel şemalarla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu, sosyal kaygı bozukluğunun gelişiminde çevresel ve ailesel etkenlerin önemine dikkat çeken çalışmaları destekler niteliktedir (Brook ve Schmidt, 2008).

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu, danışanın üniversiteye başlamasıyla birlikte sosyal kaygı belirtilerinin belirginleşmesidir. Alinyazında sosyal kaygı bozukluğunun genellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde ortaya çıktığı ve akademik ile sosyal taleplerin artmasıyla birlikte şiddetlenebildiği bildirilmektedir (Jefferies ve Ungar, 2020). Bu bağlamda, üniversiteye geçiş süreci danışan için kritik bir yaşam olayı olarak değerlendirilmiş ve terapötik müdahaleler bu doğrultuda yapılandırılmıştır.

Bununla birlikte, bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, tek bir olguya dayanması nedeniyle elde edilen bulguların genellenebilirliği sınırlıdır. Ayrıca, terapötik sürecin etkililiği öznel değerlendirmeler ve klinik gözlemler üzerinden ele alınmış; standartlaştırılmış psikometrik ölçüm araçlarından yararlanılmamıştır. Gelecek araştırmalarda, daha geniş örneklerle ve nicel ölçüm araçlarıyla desteklenen çalışmaların yürütülmesi, sosyal kaygı bozukluğunda BDT'nin etkililiğine ilişkin daha güçlü kanıtlar sunacaktır.

Sonuç olarak, bu olgu sunumu bilişsel davranışçı terapinin sosyal kaygı bozukluğunun tedavisinde etkili ve uygulanabilir bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Terapi sürecinde olumsuz otomatik düşüncelerin ve çekirdek inançların ele alınması ile kaçınma davranışlarını hedefleyen davranışsal müdahaleler, danışanın sosyal ortamlara yönelik kaygı düzeyinde azalma ve sosyal işlevselliğinde artış sağlamıştır. Elde edilen bulgular, sosyal kaygı bozukluğu olan genç yetişkinlerle yürütülen klinik uygulamalarda bilişsel davranışçı terapinin etkili bir tedavi yaklaşımı olarak kullanılabileceğini desteklemektedir. Bununla birlikte, çalışmanın tek olguya dayanması genellenebilirliği sınırlamakta olup, gelecekte daha geniş örneklerle yapılacak araştırmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

Akyay, A. (2016). Endişe ve Anksiyete Ölçeği, Problemlere Karşı Olumsuz Tutum Ölçeği ve Bilişsel Kaçınma Ölçeği, Türkçe uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Yüksek lisans tezi. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Fifth ed.) [text revision]. American Psychiatric Association.

Brook, C. A., & Schmidt, L. A. (2008). Social anxiety disorder: A review of environmental risk factors. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 4(1), 123–143. <https://doi.org/10.2147/ndt.s1799>

Dobson, D., & Dobson, K. S. (2018). *Evidence-based practice of cognitive-behavioral therapy* (2nd ed.). Guilford Press. ISBN: 978-1462537852

Erol, A. (2023). *Olgü sunumu yazmanın temel ilkeleri*. *Archives of Neuropsychiatry*, 60(1), 1–2. <https://doi.org/10.29399/npa.28403https://doi.org/10.1080/16506073.2025.2518427>

Jefferies, P. & Ungar, M. (2020). Social anxiety in young people: A prevalence study in seven countries. *Plos ONE*, 15(9), e0239133. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239133>

- Kulaksız, G., & Erensoy, H. (2021). 18-65 Yaş kişilerde erken çocuklukta babalarından algıladıkları kabul/red ilişkisinin somatizasyon ve anksiyete geliştirme etkisinin incelenmesi. *Int J Acad Med Pharm*, 3(2), 142-149. <http://dx.doi.org/10.29228/jamp.49321>
- Mausbach, B. T., Moore, R., Roesch, S., Cardenas, V., & Patterson, T. L. (2010). *The relationship between homework compliance and therapy outcomes: An updated meta-analysis*. *Cognitive Therapy and Research*, 34(5), 429–438. <https://doi.org/10.1007/s10608-010-9297-z>
- Özdel, K. (2015). Dünden bugüne bilişsel davranışçı terapiler: Teori ve uygulama. *Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics*, 8(2), 10-20. https://www.researchgate.net/publication/287217485_Dunden_Bugune_Bilissel_Davranisci_Terapiler_Teori_ve_Uygulama
- Rachman, S. (2015). The evolution of behaviour therapy and cognitive behaviour therapy. *Behaviour research and therapy*, 64, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.10.006>
- Salari, N., Heidarian, P., Hassanabadi, M., Babajani, F., Abdoli, N., Aminian, M., & Mohammadi, M. (2024). Global prevalence of social anxiety disorder in children, adolescents and youth: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Prevention*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10935-024-00789-9>
- Sayın, A. (2007). Sosyal anksiyete bozukluğunun nörobiyolojisi. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 10, 3-10. https://pdf.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_10_60_3_10.pdf
- Türkçapar, M. H. (2011). *Bilişsel Terapi: Temel İlkeler ve Uygulamalar*. HYB Basım Yayın. ISBN: 978-9753001397
- Van Dis, E. A., Van Veen, S. C., Hagenars, M. A., Batelaan, N. M., Bockting, C. L., Van Den Heuvel, R. M., ... & Engelhard, I. M. (2020). Long-term outcomes of cognitive behavioral therapy for anxiety-related disorders: a systematic review and meta-analysis. *JAMA psychiatry*, 77(3), 265-273. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.3986
- Warnock-Parkes, E., Thew, G. R., Murray, H., Grey, N., Wild, J., Kerr, A., ... & Clark, D. M. (2025). Driving cognitive change: a guide to behavioural experiments in cognitive therapy for anxiety disorders and PTSD. *Cognitive Behaviour Therapy*, 1-27. <https://doi.org/10.1080/16506073.2025.2518427>
- World Health Organization. (2022). *International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics — 11th Revision (ICD-11), code 6B04: Social anxiety disorder*.